

ШАХСНИНГ АҲЛОҚИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Садикова Фируза Махмудовна¹, Абдуллаева Гули Баходировна²

¹ТИҚХММИ МТУ “профессионал таълим” кафедраси доценти,

²Тошкент педагогика техникуми катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264723>

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-сиёсий мустақилликни қўлга киритгач, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида туб ислохотлар олиб борилмоқда. Ислохотларнинг асосий гояси республиканинг ривожланиши ва тараққиёт йўли деб эътироф этилган демократик, инсонпарвар, ҳуқуқий жамиятни барпо этишга хизмат қилади. Демократик инсонпарвар ва ҳуқуқий жамиятни барпо этиш вазифаси ўсиб келаётган ёш авлод зиммасига юкланади. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни, «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг асарларида мустақил Республикада ижтимоий тарбияни йўлга қўйиш мақсади ва вазифалари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: ахлоқий тарбия, ўз-ўзини англаш, ҳуқуқий тарбия, ижтимоий тарбия, ақлий тарбия, эстетик тарбия, гигиеник тарбия, жисмоний тарбия, экологик тарбия, гоявий сиёсий тарбия, иқтисодий тарбия, диний тарбия.

Аннотация. После обретения Республикой Узбекистан общественно-политической независимости во всех сферах общественной жизни проводятся коренные реформы. Основная идея реформ – создание демократического, гуманного, правового общества, признанного путем развития и прогресса республики. Задача построения демократического, гуманного и правового общества возложена на подрастающее молодое поколение. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», «Национальная программа подготовки кадров» и труды Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева определяют цели и задачи становления социального образования в независимой республике.

Ключевые слова: нравственное воспитание, самосознание, юридическое воспитание, социальное воспитание, интеллектуальное воспитание, эстетическое воспитание, гигиеническое воспитание, физическое воспитание, экологическое воспитание, идейно-политическое воспитание, экономическое воспитание, религиозное воспитание.

Abstract. After the Republic of Uzbekistan gained socio-political independence, fundamental reforms are being carried out in all spheres of public life. The main idea of the reforms is the creation of a democratic, humane, legal society, recognized as the path of development and progress of the republic. The task of building a democratic, humane and legal society is entrusted to the growing young generation. The Law of the Republic of Uzbekistan "On Education", "National Program for Personnel Training" and the works of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev define the goals and objectives of the development of social education in the independent republic.

Keywords: moral education, self-awareness, legal education, social education, intellectual education, aesthetic education, hygienic education, physical education,

environmental education, ideological and political education, economic education, religious education.

Кириш.

Тарбия — муайян мақсад асосида шахсни ижтимоий ҳаётга тайёрловчи, тарихий-ижтимоий тажрибага суянган ҳолда олиб бориловчи жараён. Бошқачароқ талқин этилганда тарбия ёш авлодни муайян мақсад йўлида ҳар томонлама вояга етказиш, унда ижтимоий онг ва ҳулқ-атвори таркиб топширишга йўналтирилган жараён. Турли замон ва маконда ижтимоий тарбиянинг моҳияти турлича бўлиб, унинг мазмуни ижтимоий мақсадлардан келиб чиқиб асосланган. Турли макон ва замонда тарбия ғояси турлича ифодаланган бўлса-да, аммо йўналтирувчанлик хусусияти ҳамда объектига кўра яқдилликни ифода этади.

Тарбия хусусида таниқли ўзбек педагоги Абдулла Авлоний шундай дейди: «Ал-ҳосил тарбия бизлар учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот ё ҳалокат, ё садоқат ё фалокат масаласидур». Ушбу фикрлардан англашиладики, шахс тарбияси хусусий иш эмас, балки ижтимоий-миллий масаладир. Зеро, ҳар бир халқнинг тараққиёти, давлатларнинг қудратли бўлиши авлодлар тарбиясига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Тарбия—шахсни мақсадга мувофиқ такомиллаштириш учун уюштирилган педагогик жараён бўлиб, тарбиянувчининг шахсига мунтазам ва тизимли таъсир этиш имконини беради. Тарбия жараёни ўзаро боғлиқ бўлган икки фаолиятни — ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятини ўз ичига олади. Тарбия жараёнида ўқувчининг онги шакллана боради. Ҳис-туйғулари ривожланади. Ижтимоий ҳаёт учун зарур бўлган ва ижтимоий алоқаларни ташкил этишга хизмат қиладиган ҳулқий одатлар ҳосил бўлади.

Тарбия жараёнида болаларнинг ҳаёти ва фаолиятини педагогик жиҳатдан тўғри уюштириш ғоят муҳимдир. Фаолият жараёнида бола ташқаридан келадиган тарбиявий таъсирларга нисбатан маълум муносабатда бўлади. Бу муносабат шахснинг ички эҳтиёжи ва хоҳишларини ифодалайди. Психолог ва педагогларнинг тадқиқотлари шахсга ташқи омилларнинг (хоҳ салбий, хоҳ ижобий) таъсири боланинг уларга муносабатига боғлиқлигини кўрсатади. Бола фаолиятини уюштиришига эмас, балки бу фаолиятга нисбатан тарбияланувчининг қалбида пайдо бўладиган муносабатни, турли кечинмаларни қандай англашини, баҳолашини, ҳис қилишини, улардан ўзи учун нималарни мақсад қилиб олаётганлигини билиши зарур. Буларнинг барчаси турли кишилар билан алоқа қилишда, жамоадаги муносабатлар мураккаблашиб борганда асқотади.

Тарбия жараёнида ўқувчининг онгинигина эмас, балки ҳис-туйғуларини ҳам ўстириб бориш, унда жамиятнинг шахсга қўядиган ахлоқий талабларига мувофиқ келадиган ҳулқий малака ва одатларни ҳосил қилиш лозим. Бунга эришиш учун ўқувчининг онгига, ҳиссиётига ва иродасига таъсир этиб борилади. Агар буларнинг бирортаси эътибордан четда қолса, мақсадга эришиш қийинлашади. Тарбия жараёнига ўқитувчи раҳбарлик қилади, у ўқувчилар фаолиятини белгилайди, уларнинг ижтимоий жараёнда иштирок этишлари учун шарт-шароит яратади.

Ижтимоий жараёнда фаол иштирок этиш орқали ўқувчиларнинг мустақиллиги, ижодий ташаббускорлиги ортиб боради. Фаолият ўқувчилар жамоаси манфаати ва истаги асосида уюштирилса, бу жараёнда боланинг тенгдошларини ва ўзини-ўзи англаш ҳолати тўғри кечади. Бола ўз ҳулқи хатти-ҳаракати учун жамоа олдида жавобгарликни сезишга эришгач, ижрочи эмас, балки умумий ишнинг фаол қатнашчиси бўлиб қолади.

Тарбияни самарали йўлга қўйиш учун унинг ҳаракатлантирувчи кучини, тарбия

жараёнининг манбаини яхши билиш ва ҳисобга олиш муҳимдир. Бу тарбия жараёнидаги ички ва ташқи қарама-қаршиликлардан иборат.

Тарбияда ўқувчиларнинг тарбияланганлик даражасини ҳам ҳисобга олиш керак бўлади. Бу жиҳат унутилса, қарама-қаршиликлар вужудга келади.

Фаолият жараёнида ҳосил бўлган малака ва одатлар ахлоқ меъёрларига риоя қилишни енгиллаштиради.

Демак, тарбиячи бола шахсининг тез ривожланадиган даври — ўқувчилик йилларида унинг онгига турли-туман фаолият (ўқиш, меҳнат, ижтимоий ишлар, ўйин, спорт, бадий ҳаваскорлик) ёрдами билан махсус таъсир этиши муҳимдир. Акс ҳолда хулқ меъёрлари, ахлоқ талабларини яхши тушунолмай қолиши натижасида шахс ижтимоий муносабатларда беқарор тасодифий таъсирга берилувчан бўлиб қолиши мумкин.

Тарбия яхлит жараёнда амалга оширилади, унинг таркибий қисмлари ҳам айна бир вақтда фаолиятнинг бирор тури асосида уюштирилади. Умумий педагогик жараёнда тарбия муҳим ўрин тутаяди.

Шахсни шакллантириш бошқарув, назорат характериға эға бўлиб, бу борада белгиланган вазифалар тасодифий ҳаракатлар орқали эмас, балки олдиндан белгиланган ва пухта уйланган режалар асосида ҳал этиб борилади. Тарбия жараёнида унинг мақсади, шакл ва методлари, шахсининг ўзини-ўзи тарбиялаш ва қайта тарбиялаш жиҳатлари муҳим ўрин тутаяди. Тарбия мазмуни ижтимоий тузум буюртмаси асосида белгиланиб, унинг амалга ошиши учун маълум шарт-шароитларнинг мавжудлиги талаб этилади. Ушбу ғоялар яхлит тарзда қуйидагича акс этади:

Ҳар қандай ижтимоий жамиятда ёш авлод тарбияси муайян мақсад асосида ташкил этилади. Тарбия мақсади ижтимоий жамият таракқиёти, унинг ривожланиш йўналиши, ижтимоий муносабатлар мазмунидан келиб чиқиб белгиланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ташкил этилаётган тарбиянинг асоси комил шахсни тарбиялаб вояга етказишдан иборат.

Тарбия жараёнининг асосий натижаси — баркамол шахсни шакллантиришдир. Бу жараён икки томонлама бўлиб, уюштириш ва раҳбарликни, шунингдек, ўқувчи шахсининг ўзи томонидан фаоллик кўрсатилишини тақозо этади. Бу жараёнда педагог етакчи рол ўйнайди. Чунки у ижтимоий тарбиянинг умумий мақсадлари моҳиятини тушунади, мақсад йўлида амалга ошириладиган вазифалар тизимидан яхши хабардор, тарбия шакллари, методлари ва усулларини асосли, илмий тарзда танлаб олади ва тарбия жараёнига тадбиқ этади.

Тарбия жараёнининг моҳиятини тарбияға ҳар томонлама ёндашиш билан муваффақиятли тарзда илмий таҳлил қилиш мумкин.

Шахс тарбиянинг натижаси сифатида яхлит мавжудотдир. Шахсининг кўпдан-кўп хислатлари бир-биридан айри эмас, балки ўзаро мустаҳкам боғланган. Тарбия жараёнида боланинг шахсияти айрим-айрим эмас, балки яхлит равишда ривожланади.

Бола ўсиб ва ривожланиб борган сари тарбия вазифалари мураккаблашиб, чуқурлашиб, табақалашиб боради. Ҳар томонлама объектив равишда ақлий, ғоявий-сиёсий, ахлоқий, меҳнат, эстетик, жисмоний, экологик, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий тарбия бирлигини, ўқитувчиларнинг онги, хулқ-атвори ва фаолиятининг умумийлигини, тарбия жараёнини ташкил этишнинг якка, гуруҳли ва оммавий шакллари кушиб олиб борилишини таъминлайдиган педагогик тизимларни вужудға келтиришни ва бу тизимларнинг амал қилишини талаб этади.

Ижтимоий тарбия жараёни шахсининг ижтимоий фазилатларини шакллантиришға,

унинг атроф-теваракка, жамиятга, одамларга, ўзига нисбатан муносабатлари доирасини вужудга келтиришга, уни кенгайтиришга қаратилган. Шахс иштирок этадиган ижтимоий муносабатлар тизими қанчалик кенг, хилма-хил ва гуруҳли бўлса, унинг маънавий дунёси шунчалик бой бўлади.

Ўз табиатига кўра тарбия жараёни кўп омилли характерга эга. Яъни бола шахсининг қарор топиши оила, мактаб, жамоатчилик, социал муҳит, шунингдек, вазиятлар хилма-хиллиги, бевосита ва билвосита таъсирлар остида рўй беради.

Тарбия жараёнининг натижалари одатда бир хил характерда бўлмайди. Бу нарса ўқувчиларнинг психологик (индивидуал — типологик), физиологик ва жисмоний хусусиятларига, уларнинг ҳаётий ва маънавий тажрибасига, шахсий позициясига боғлиқ. Тарбия жараёни, одатда ўз-ўзини тарбиялаш, ўз-ўзини қайта тарбиялаш, боланинг атроф-муҳитдаги у ёки бу ҳодисалар билан салбий алоқаси натижасида вужудга келадиган муносабатлар ва хусусиятларини бартараф этиш билан кушиб олиб борилади. Ўзини-ўзи тарбиялаш шахснинг ўзида ижтимоий кадрга эга бўлган фазилатларни ҳосил қилиш ва такомиллаштиришга ҳамда салбий хислатларни бартараф этишга қаратилган ички фаолият сифатида таърифланади.

Ўз-ўзини қайта тарбиялаш — шахснинг ўзидаги салбий одатларни, характеридаги зарарли сифатларни йўқотишга, бартараф этишга қаратилган ички фаолияти мазмунидир. Бола хулқидаги оғишлар оиладаги носоғлом муҳит, ота-онанинг тарбияда йўл кўйган хатолари, ўқитувчи фаолиятидаги камчиликлар асосида вужудга келади. Қайта тарбиялаш жараёнида салбий хулқни ҳосил қилган сабаб, шароит ўзгартирилади, қайта тарбиялашда мактаб ва шахснинг шахсий таъсирини оила, ота-она ҳам маъқуллаши лозим.

Демак, қайта тарбиялаш ўқувчининг ўзигагина эмас, балки унинг ота-онасига ҳам қаратилиши лозим. Ижтимоий тарбияни ташкил этиш жараёнида бир қатор вазифалар ҳал этилади. Ушбу вазифалар ижтимоий тарбия мақсадидан келиб чиқиб белгиланади. Мустақил Ўзбекистон Республикасида айни вақтда ёш авлодни тарбиялаб вояга етказишга қаратилган жараёнда қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда:

а) ёшларни ижтимоий ҳаётга тайёрлаш, уларда кенг дунёқарашни таркиб топтириш, ўз шахсий турмушига мақсадли ёндошув, режа ва иш бирлиги ҳиссини уйғотиш;

б) ўқувчиларни миллий ва умуминсоний қадриятлардан огоҳ этиш, чуқур билимга, тафаккурга эга ёшларни тарбиялаш, малакаларини тобора бойитиш;

в) умуминсоний ахлоқ меъёрларини англашни (одамийлик, камтарлик, ўзаро ёрдам, меҳр-муҳаббат, мурувват, адолатни ёқлаш, инсонпарварлик, ахлоқсизликка қарши нафрат ва ҳоказолар), муомала одоби, ўқувчиларда юксак маданиятни қарор топтиришга эришиш;

г) ўқувчиларда ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрларга ҳурмат руҳида ёндошиш, фуқаролик туйғусини, ижтимоий бурчга масъуллиқни қарор топтириш;

д) табиатни муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни юзага келтириш борасидаги масъулиятни таркиб топтириш;

ж) ватанпарварлик ва байналмилаллик туйғусини шакллантириш, ўзга миллат ва халқларни ҳурматлаш, ҳунар, ҳуқуқ ва бурчларини камситмаслик туйғусини қарор топтириш;

з) мустақил давлат — Ўзбекистон Республикасининг ички ва ташқи сиёсатига тўғри ва ҳолисона баҳо беришга ўргатиш;

и) инсонни олий қадрият сифатида қадрлаш, унинг шаъни, ор-номуси, кадр-

қиммати, ҳуқуқ ва бурчларни ҳурмат қилишга ўргатиш ва бошқалар.

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ижтимоий тарбиянинг умумий вазибалари ана шулардан иборат. Шу билан бирга, тарбия турлари — ахлоқий, ақлий, жисмоний, эстетик, экологик, иқтисодий, ҳуқуқий ва сиёсий тарбиялар ўзининг хусусий мақсадидан келиб чиққан ҳолда бир қатор вазибаларни амалга оширади. Чунончи: а) **ахлоқий тарбияни ташкил этиш** жараёнида ўқувчиларни ижтимоий-ахлоқий меъёрлар мазмунидан хабардор этиш, уларга ахлоқий меъёрларнинг ижтимоий ҳаётидаги аҳамиятини тушунтириш, уларда ижтимоий-ахлоқий меъёрлар (талаб ва тақиқлар)га нисбатан ҳурмат ҳиссини қарор топтириш асосида ақлий онг ва маданиятни шакллантириш; **ақлий тарбияни йўлга қўйиш** чоғида ўқувчиларни илм-фан, техника ва технология борасида қўлга киритилаётган ютуқлардан, янгилик ва кашфиётлардан бохабар этиш, уларга ижтимоий фанлар асослари хусусидаги билимларни бериш баробарида уларда тафаккур қобилятини қарор топтириш, дунёқарашни шакллантириш; **жисмоний тарбияни ташкил этиш** жараёнида — ўқувчиларда ўз соғлиқларини сақлаш ва мустаҳкамлаш, организмни чиниктириш, жисмоний жиҳатдан тўғри ривожланиш ҳамда унинг ишлаш қобилятини ошириш борасида ғамхўрлик қилиш туйғусини юзага келтириш, уларда янги ҳаракат турлари борасида кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш. Уларни махсус билимлар билан қуроллантириш, ўқувчиларнинг ёшига, жинсига мувофиқ келадиган (куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамлик, сабот, матонат, чидам, ирода ва характерни қарор топтириш) асосий ҳаракат сифатларини ривожлантириш, уларда шахсий гигиенани сақлашга нисбатан онгли муносабатларни тарбиялаш; **эстетик тарбияни олиб бориш** жараёнида ўқувчиларда эстетик ҳис-туйғу, эстетик дидни тарбиялаш, уларнинг ижодий қобилятларини, эстетик эҳтиёжларини, гўзалликни севиш ва гўзалликка интилиш қобилятларини тараққий этириш, эстетик маданиятни шакллантириш; **экологик тарбияни олиб бориш** чоғида ўқувчиларга экологик билимлар бериш асосида шахс, жамият ва табиат бирлиги ҳамда алоқадорлигини ўқувчиларга тушунтириш, уларда инсоннинг инсоният, жамият тараққиётидаги муҳим ўрни ва аҳамияти борасида тушунчаларни қарор топтириш, табиатга нисбатан эҳтиёткорона ва масъуллик билан муносабатда бўлиш туйғуларини, шунингдек, экологик маданиятни шакллантириш; **иқтисодий тарбияни ташкил этиш** жараёнида ўқувчиларга иқтисодий билимларни бериш асосида уларда мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, бозор инфраструктураси қоидаларига амал қилиш, ички бозорни тўлдириш, кичик ва ўрта бизнесни яратиш борасидаги фаолият жараёнида иштирок этиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, инсон меҳнати билан бунёд этилган моддий бойликларни асраш, уларни кўпайтириш борасида қайғуриш туйғуларини қарор топтириш, иқтисодий маданиятни шакллантириш; **ҳуқуқий тарбиялашни ташкил этиш** жараёнида ўқувчиларга давлат Конституцияси, давлат ҳақидаги таълимотни, чунончи фуқаролик, оила, меҳнат, хўжалик, маъмурий нафақа, суд ишларини юритиш ва бошқариш ҳуқуқларининг маъносини тушунтириш, улар онгига ижтимоий-ҳуқуқий меъёрларнинг шахс ва жамият ҳаётидаги аҳамияти ҳақидаги тасаввурларни сингдириш, уларда ҳуқуқий онг, шунингдек, ҳуқуқий фаолиятни ташкил этиш борасида кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, ҳуқуқий маданиятни шакллантириш;

ғоявий-сиёсий тарбияни ташкил этиш жараёнида ўқувчиларга сиёсий билим бериш, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, фуқаролик жамияти асослари миллий давлат тузилиши, давлат муносабатлари тизими фаолияти, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ички ва ташқи сиёсати мазмунини ўрганишни таъминлаш асосида уларда

сиёсий фаолият кўникма ва малакаларини қарор топтириш, сиёсий маданиятни шакллантириш ва бошқалар.

Тарбия мазмунида олдинга қўйилган мақсад ва вазифаларга мувофиқ ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган билим, кўникма ва малакалар, шахс хулқ-атвори ҳамда сифатлари моҳияти акс этади. Тарбия мазмуни ижтимоий-иқтисодий тараққиёт, кишилиқ муносабатлари моҳияти ва даражаси, шунингдек, жамият мафкураси ғояларидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Замонавий тарбия мазмунида қуйидаги ғоялар ётади:

1. Тарбия мақсадининг аниқлиги. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-сиёсий мустақиллигининг дастлабки йилларидаёқ Республикада амалга оширилиши кўзда тутилаётган тарбия мақсади аниқ белгилаб олинди. Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги қонуни ҳамда «Қадрлар тайёрлаш Миллий дастури» ғояларига кўра ижтимоий тарбиянинг асосий мақсади — эркин, ижодкор, мустақил фикр эгаси бўлган комил инсонни тарбиялаб вояга етказишдан иборат. Ушбу мақсадга эришиш йўлидаги асосий восита бу — шахсда умумий маданият унсурларини таркиб топтиришдир. Яъни шахснинг ақлий, ахлоқий, жисмоний, эстетик, иқтисодий, экологик, ҳуқуқий, сиёсий ҳамда меҳнат маданиятини тарбиялаш тарбиянинг бош мақсадини амалга ошириш имкониятини яратади.

2. Болалар ва катталарнинг биргаликда фаолияти. Ўқитувчиларнинг болалар билан маънавий маданиятнинг энг яхши намунасини излаши, шу асосда тарбиячи ишининг ҳаётий меъёр ва қадриятларини ишлаб чиқиши ўқувчининг тарбия жараёнида фаоллигини таъминлашга олиб келади. Дунёқараши ҳали тўла-тўқис шаклланмаган болалар учун катталарнинг ҳаётий тажрибалари ҳамда уларнинг шахсий намуналари катта тарбиявий таъсирга эга.

3. Ўз-ўзини англаш. Тарбия инсонда эътиқод, демократик қарашлар ва ҳаётий позициянинг шаклланишига олиб келади. Тарбия мазмунининг энг муҳим унсурларидан бири бу — инсоннинг ҳаётий ўз-ўзини англаши, ўз шахсий ҳаёти ва бахтининг субъекти сифатида эътироф этилиши билан тавсифланади. Инсон камолотида фуқаролик, касбий ва ахлоқий ўз-ўзини англаш жиҳатлари муҳим аҳамиятга эгадир.

4. Тарбиянинг шахсий йўналтирилганлиги. Мазкур ғоя мактаб (таълим муассаса амалиётининг марказий нуқтасида тарбиявий ишлар дастури, тадбирлари, шакл, метод ва воситалар эмас, балки ўқувчи турганлигини англашига хизмат қилади. Тарбия жараёнида унинг шахсий хусусиятлари, қизиқишлари, ўзига хос характери, ўз кадр-қимматини англаш туйғулари ривожлантирилиб борилиши зарур.

5. Ихтиёрийлик. Тарбияланувчиларнинг ирода эркинлигисиз тарбия ғоялар моҳиятини қарор топтириш мумкин эмас. Тарбия жараёни, агар у оқилона ташкил этилса, бир вақтнинг ўзида ҳам ўқувчи (талаба), ҳам ўқитувчи маънавиятининг бойитилишига хизмат қилади. Агар тарбиячи (ўқитувчи) ўқувчининг қизиқиши, фаолияти, ўртоқлик ва фуқаролик бурчини англаш мустақилликка интилиш туйғуларини кўра ва англай олсагина унинг иродали эканлиги юзага келади. Тарбияланувчининг иродали эканлиги таъминланган шароитда унинг шахсига таъсир кўрсатишда йўналтирилган фаолиятда самарага эришилади.

6. Жамоа йўналиши. Тарбиявий ишлар мазмунида жамоага нисбатан ижобий муносабатни қарор топтириш ётади. Жамоа ёрдамида шахснинг ҳар томонлама ҳаракати унда дунёни англаш ва уни тулақонли талқин этиш, инсонпарварлик ва ҳамкорлик туйғуларининг юзага келиши ва ривожланиб бориши билан бирга амалга оширилади.

Замонавий педагогик жараёнда тарбиячига инсон ақлий, эстетик, ахлоқий, жисмоний, сиёсий, иқтисодий, экологик ҳамда диний тарбия олиши лозимлигини уқтиришнинг ўзигина кам самара беради. Бу ерда ўқувчи учун юқорида қайд этилган тарбияларнинг нима учун кераклиги, уларнинг инсонга нима бера олиши масалалари қизиқарлидир. Ривожланган хорижий мамлакатлар тарбия тизимида муаммонинг мана шу жиҳати биринчи ўринда қўйилмоқда. Юқорида қайд этилган ғоялар тўғри ташкил этилган педагогик жараёнда — етук фуқаро, малакали мутахассис ҳамда баркамол оила соҳибини тарбиялаб вояга етказиш учун хизмат қилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига йўллаган байрам табриги. // «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 30 октябрь.
- 2 Йўлдошев И, Тўраев С, Комилов М, Ходжаев Б..”Диний бағрикенглик маданияти” махсус курс дастури.-Т., 2009. 30 б.
- 3 Бобоев Х., Хасанов С. <<Авесто >> маънавиятнинг шарчашмаси: Адолат, 2010.- 157б.
- 4 Қуронов М, Рахимов Ж.Оила –миллий тарбия ўчоғи //Халқ таълими ж. –Т .; 2013. 3-сон.-4 б.
- 5 З.К.Исмаилова Тарбиявий ишлар методикаси фанидан (ўқув услубий мажмуа) “Filosofiya”, “O`zb”, 76. 45-б 2019й.
- 6 Мамадиева Н.Х. // Роль нравственной культуры личности // Евразийский союз учёных, ст.65-68; ; 2019
- 7 <http://www.istedod.uz>